

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR BILAN ISHLASH VA OILADA TARBIYA MUHIMLIGI

Musayeva Nargiza Sayfullayevna

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti
Maxsus pedagogika PhD., dotsent,

Maxkamova Dildora

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti
1-bosqich talabasi

Mahkamova2811@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning pedagogik va psixologik rivojlanishiga yordam berishning usullari va yondashuvlariga bag'ishlangan. Ota-onalar va mutaxassislarning birgalikdagi yondashuvi bolalarning rivojlanishi va jamiyatga moslashishida muhim ahamiyatga ega ekani ko'rsatilib otilgan.

Kalit so'zlar: alohida yordamga muhtoj bolalar, oligofrenopedagogika, ruhiy rivojlanishi sust bo'lgan bolalar, tarbiya turlari, giperopeka, gipoopeka, avtoritar oila, demokratik oila, bilish jarayonlari.

KIRISH

Sog'lom avlodni barkamol shaxs qilib shakllantirish g'oyatda mas'uliyatli vazifa, shu bilan birga, insonparvar siyosat natijasidir. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov 2007-yilni "Ijtimoiy himoya yili" deb e'lon qilgan. Bu yilning maxsus ta'limga tegishli jihatlari ko'p bo'lgan.

«Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida»gi Qonun — 2020 yilning 22 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va Senat tomonidan ma'qullangan. Ushbu Qonunning asosiy maqsadi — imkoniyati cheklangan (nogironligi bo'lgan) shaxslarning huquqlarini to'liq himoya qilish, teng imkoniyatlar yaratish va ularning jamiyatda faol ishtirok etishini ta'minlashdan iborat.

“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun (2020)da Ta’limning har bir shaxs uchun ochiqligi — mamlakatda yashovchi barcha bolalar va o‘smirlar, jumladan nogironligi bo‘lganlar ham ta’lim olish huquqiga ega ekanligi e’tirof etilgan.

2021 yil oktabr oyida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan maktablarda inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibini belgilaydigan normativ huquqiy hujjat rasmiy qabul qilingan. Bu hujjat — “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Hukumat qarori (638 son, 12.10.2021) doirasida tasdiqlangan “Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risida”gi nizomda barcha bolalar teng sharoitlarda ta’lim olish huquqi ko‘rsatib o‘tilgan.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan qonunlardan aytishimiz mumkinki, muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev alohida yordamga muhtoj bolalarga ko‘plab qulayliklar yaratib bermoqdalar.

Ulgurmovchi o‘quvchilar orasida ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ham uchrab turadi. Ularning bilish faoliyati- intellekti mantiqiy tafakkuri, idroki, xotirasi, ixtiyoriy diqqati, ish qobiliyati va boshqa xislatlariga birinchi o‘rinda markaziy nerv sistemasining kasalliklari natijasida ruhiy rivojlanishi sustlashadi. Bunday bolalarda hissiyot, iroda sferasidagi kamchiliklar birlamchi, aqliy rivojlanishni orqada qolishi esa ikkilamchi hodisa bo‘lib hisoblanadi.

T.A.Vlasova, M.S.Pevzner, V.I.Lubovskiy, T.V.Egorova, K.S.Lebedinskaya, N.A.Nikashina, K.K.Mamedov, G‘.B.Shoumarov, N.A.Sipina, R.D.Triger boshqa olimlarning ma’lumotlariga ko‘ra boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining 5,8 foizini ana shunday bolalar tashkil etadi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida mamlakatimiz maxsus pedagoglari ishlarida ham bu masalaning turli tomonlari e’tiborga olinadi. Bunday orqada qolishning asosiy sabablariga bosh miyaning minimal, yuzaki, yengil zararlanishi, tug‘ilish vaqtidagi, homila davrida yoki go‘dakning ilk yoshidagi zararlanishlari kiradi. Rivojlanishning orqada qolishi, susayishi deganda, ruhiy rivojlanishning bola yoshiga to‘g‘ri kelmasligi tushuniladi. Bunday nomutanosiblik o‘z vaqtida tashkil etilgan mos keluvchi adekvat yordam natijasida bartaraf etilishi mumkin. Bunday hodisa bolalarda maktab ta’limiga tayyorlik darajasining shakllanmaganligida ko‘riladi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar oliy nerv faoliyatlarining yuqorida aytib o‘tilgan barcha xususiyatlari neyrodinamikaning yaxshi rivojlanmaganligidan darak beradi. Bunday holat normal bolalarda ilk yoshlarida yoki bog‘cha yoshlariga to‘g‘ri keladi. Klinik kuzatishlar va ruhiy tekshirishlarning ko‘rsatishicha, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda iroda-hissiyot sohasi yetarli rivojlanmagan ekan. Ba’zi olimlar bunday rivojlanmaganlik ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning asosiy belgisidir degan fikmi bildiradilar. Shu bilan birga, ular ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda intellekt saqlanganligini ta’kidlaydilar. Rivojlanishdagi orqada qolish o‘z navbatida aqliy funksiyalar (jarayon, malaka, ko‘nikmalar) ning ham kechikib shakllanishiga sabab bo‘ladi. “Birlamchi intellekt saqlangan” deganda, bevosita aqli zaiflarga nisbatan, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar diagnostik metodikalarni bajarish vaqtlaridagi yaxshi natijalar ko‘rsatishlari nazarda tutiladi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning bunday yaxshi natijalarga erishilari, ularda aqli

zaif bolalarga nisbatan, ma'lum darajada bilimlar borligidan darak beradi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni ruhiy-pedagogik diagnostika qilish, faqatgina rivojlanishida orqada qolayotganlikni aniqlash emas, balki uning xususiyatlarini ham ochib beradi. Yuqorida aytib o'tilganidek ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ruhiy jarayonlarining asosiy xususiyatlaridan biri heterogenlik (holatlarning har xilligi) va geteroxronligi (holatlarning har xil vaqtda yuzaga kelishi)dir. Korreksion rivojlantirish, to'g'irlash ta'limi jarayonida bola taraqqiyotidagi notekislikni, uning tuzilishini aniqlash, har bir bola bilan individual ish dasturi tuzishga yordam beradi. Shuning uchun diagnostika vaqtida bolalar bilimlaridagi asosiy kamchiliklarni aniqlab qolmasdan, balki ulardagi aqliy jarayonlardan foydalana olish, o'quvchanlik darajalarini ham aniqlash va e'tiborga olish kerak. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar aqliy darajasi jihatidan asosan ikki guruhga bo'linadi: Yengil nuqsoni bor bolalar - bular maxsus sharoitda 1 - 3-yil talim - tarbiya olganlaridan keyin o'qishni ommaviy maktabning tegishli sinfida davom ettirishi mumkin.

Olimlardan K.S.Lebedinskaya, G.P.Berto'n, E.M.Dunayeva va boshqalar ruhan sust rivojlanganlikni klinik-psixologik jihatdan quyidagi xillarga bo'lishni tavsiya etadilar: 1) konstitutsional; 2) somatogen; 3) psixogen; 4) serebral shakli.

Ruhan sust rivojlanganlikning konstitutsional shaklini xarakterlovchi belgilarga quyidagilar kiradi: bolaning gavda tuzilishi sog'lom tengdoshlarinikiga nisbatan 1 - 2 yosh kichik ko'rinadi. U o'zini bogscha yoshidagilarga o'xshab tutadi va ta'im olish uchun hali "yetilmagan" bo'ladi. Bunday bola o'quv faoliyatiga yaxshi kirishib ketmaydi, chunki unda o'qishga qiziqish yo'q, ish qobiliyati past. Mas'uliyatsizlik, motiviarning sustligi, ruhiy jarayonlardan analiz, sintez qobiliyatlarining yaxshi rivojlanmaganligi tufayli o'qish va yozishni, matematikani katta qiyinchiliklar bilan o'zlashtiradi. Dars vaqtida tez charchab qolish hollari, bosh og'rib turishi konstitutsion shakldagi bunday bolada ish qobiliyati, faollik yanada pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Rivojlanishdagi bu kamchilikka bola onasining homiladorligi davrida qalqonsimon bezlari faoliyatining buzilganligi, yurak-tomir kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Ilk yoshda har xil surunkali kasalliklar bilan tez-tez kasallanib turish natijasida bola yaxshi o'sib-unmay qolishi mumkin, bu esa o'z navbatida ruhiy jihatdan rivojlanishida orqada qolishga, kechikishga olib keladi, sust rivojlanganlikning somatik shakli deb shunga aytiladi. Bolada surunkali infeksiyalar, allergik holat tug'ma porok va shu kabi kasalliklar ayniqsa tez uchrab turadi.

Ruhiy rivojlanishning somatogen sabablarga aloqador sustligi bolada asteniya holatini vujudga keltiradi. Ayrim bolalarda somatogen infantilizm kuzatiladi, ya'ni bola o'sib-unmagan, go'dak taxlit bo'lib qolaveradi. Bunda bola psixikasida nevrozga o'xshash holatlardan o'z kuchiga ishonmaslik, qo'rqoqlik, injiqlik, erkalik, qiziqishning pastligi va boshqalar kuzatiladi.

Ruhan sust rivojlanganlikning psixogen shaklida bola erta yoshligidan noqulay, noto'g'ri sharoitda tarbiyalanadi va shu tarbiyaning salbiy tomonlari ruhan rivojlanishiga ta'sir o'tkazgan bo'ladi. Bola tarbiyasi bilan shug'ullanmaslik, uni butunlay o'z holiga tashlab qo'yish, bolani har tomonlama erkalatish, yetarli mustaqil faoliyatga o'rgatmaslik, bolaga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lish,

jismoniy jazolash, qattiqqo‘llik qilish mana shu sabablar bolani bilish faoliyatiga ta’sir ko‘rsatib salbiy oqibatlariga olib keladi.

Serebral shakli. Bunda asosan ichki sekretiya bezlari faoliyati buzilgan bo‘ladi. Natijada bolalarda his-tuyg‘ular yaxshi rivojlanmay nevropatiya holatlari yuzaga keladi. Bolaning uyquasi, ishtahasi yaxshi bolmaydi, dislepsiya holatlariga moyillik paydo boladi. Serebrastenik holatlar, bular ham tez-tez uchrab turadi. Markaziy nerv sistemasi tez charchaydi, neyrodinamik o‘zgarishlar kuzatiladi. Natijada aqliy qobiliyati susayib, xotira pasayadi, diqqati tarqoq bo‘lib qoladi, tez ta’sirlanish, qiz bolalarda yigloqilik, o‘g‘il bolalarda xaddan tashqari qo‘zg‘aluvchanlik kuzatiladi, bola ish qobiliyati past, arzimagan narsaga tez charchaydigan bo‘lib qoladi. Miya shikastlanishlari, meningit, meningoinfalyat, gidrotsefaliya va boshqa kasalliklar natijasida yuzaga kelishi ham mumkin.

Ruhiy rivojlanishi sust bolalar- aqli zaiflik emas, bu vaqtincha bo‘ladigan holat!

TAHLIL VA NATIJALAR

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan ishlash murakkab emas, albatta boshqa kasalliklarga qaraganda. Psixokorreksion ishlar olib borish, logoped bilan shugullanish, ularni qo‘llab quvvatlash, ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash, diagnostika ularning o‘z tengdoshlariga yetib olishiga katta yordam bo‘ladi. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni psixologik tuzatishning asosiy maqsadi ularning aqliy jarayonlarini rag‘batlantirish va bilish faoliyati uchun ijobiy motivatsiyani shakllantirish orqali ularning intellektual faoliyatini optimallashtirishdir.

Art-terapiya RRS bolalarga katta yordam beradi. **Art-terapiya** (inglizcha: art - „san‘at“+ terapiya davolash)- san‘at va ijodkorlikdan foydalanishga asoslangan psixoterapiya va psixologik korreksiyaning yo‘nalishlaridan biri. So‘zning tor ma‘nosida art-terapiya odatda mijozning psixo-emotsional holatiga ta’sir ko‘rsatishga qaratilgan vizual art terapiyani anglatadi .

Art-terapiyaning asosiy maqsadi o‘zini namoyon qilish va o‘zini o‘zi bilish qobiliyatini rivojlantirish orqali ruhiy holatni uyg‘unlashtirishdir. San‘atdan terapevtik maqsadlarda foydalanishning ahamiyati shundaki, u turli xil his- tuyg‘ularni : sevgi, nafrat, xafagarchilik, g‘azab, qo‘rquv, quvonch va boshqalarni ramziy ravishda ifodalash va o‘rganish uchun ishlatilishi mumkin. Art-terapiya texnikasi insonning ichki „men“ i mazmuni u chizgan rasm yoki haykaltaroshlik qilganda vizual tasvirlarida aks etadi, degan xulosaga asoslanadi, bunda psixikaning holati o‘zgaradi. Psixoanaliz nuqtai nazaridan, art-terapiyaning asosiy mexanizmi sublimatsiyadir.

Tor ma‘noda aytadigan bo‘lsak, art-terapiya — bu tasviriy san‘atga asoslangan chizma terapiyasi (izoterapiya). O‘qish va ijtimoiy moslashishda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar va o‘smirlar orasida nevroitik va psixosomatik kasalliklarni aniqlash va tuzatish uchun mashhurdir. Bu jarayon rasm chizgan insonning hissiy holatini ifodalaydi.

Biblioterapiya (shu jumladan ertak terapiyasi) — badiiy kompozitsiya va badiiy asarlarni ijodiy o‘qish yoki yaratish.

Musiqqa terapiyasi

Drama terapiyasi

Raqs terapiyasi
Qo'g'irchoq terapiyasi
Qum terapiyasi
Haykal terapiyasi
Fototerapiya
O'yin terapiyasi
Metaforik assotsiativ xaritalar yordamida terapiya.

Art terapiya uchun ko'rsatmalar

Hissiy rivojlanishdagi qiyinchiliklar, stress, depressiya, kayfiyatning pasayishi, hissiy beqarorlik, hissiy reaksiyalarning impulsivligi, boshqa odamlarning hissiy rad etish, yolg'izlik hissi, shaxslararo nizolar, oilaviy munosabatlardan norozilik, xavotirning kuchayishi, qo'rquv, fobiya, salbiy „o'z-o'zini anglash“, o'zini past baholash.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning tafakkur xususiyatlari:

L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontev, A.V.Zaporojcs, G.S.Kostyuk, A.A.Lyublinskaya va boshqa olimlar tomonidan ishlab chiqilgan ta'limotga binoan, inson tafakkurining uch xil turi: ko'rgazma - harakat, ko'rgazma - obraz, so'z-mantiq shakllari mavjud. Katta yoshdagi normal kishilarda tafakkurning bu turlari yetarli darajada rivojlangan bo'lib, bir-biri bilan dialektik birlikni tashkil qiladi. Tafakkur turlari, mazmuniga oid barcha yoshlarga tegishli umumiy materiallar T.V.Rozanova tomonidan batafsil berilgan (1978 y.). Nuqsonli bolalar tafakkur" xususiyatlarini o'zlashtirmovchi o'quvchilarda tekshirgan N.A.MencTinskaya juda qimmatli materiallar bayon qiladi. A .A .Sim balyuk(1974 y.) material m hiy rivojlanishi sustlashgan bolalardagi bilish aktivligi haqida, Z.I.Kalmikova (1975 y.) esa, mhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning muammoli mazmunli masalalarni yechishdagi qiyirichiliklari to'g'risida. T.D.Puskayeva (1980 y.) bu bolalar tatakurida bo'shliq, inertlik holatlarining ko'zga tashlanishi haqida ilmiy-eksperimental materiallar beradi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar tafakkur xususiyatlarini o'rganish ham diagnoslik, ham korreksion-tarbiyaviy ishlahi rejalashtirishda, juda katta ahamiyatga ega. Bu bolalar tafakkurning turli tomonlari, turli faoliyatlarida birmuncha kengroq T.V.Egorova. V.I.Lubovskiy, S.A.Domishkevich, T.A.Strekalova. U.V.Ulenkova, G'.B.Shoumarov, K.K.Mamedov va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar tafakkurning o'ziga xos bo'lgan va uni aqli zaiflardan oson ajratishga imkon beradigan xususiyatlaridan biri, so'z-mantiq tafakkur bilan ko'rgazma-obrazli tafakkur turlarining o'zaro munosabati va rivojlanish darajalaridir (G'.B.Shoumarov).

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning nutq xususiyatlari:

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar nutqi normal bolalarga nisbatan rivojlanish, shakllanish nuqtayi - nazaridan birmuncha orqada qoladi. Ularda turli talaffuz kamchiliklari uchrab turadi. Tovushlar talaffuzining buzilishi, tovush obrazlarining yetarli shakllanmaganligi yozish va o'qishda xatolarga yo'l qo'yishga olib keladi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar lug'at boyligi birmuncha cheklangan bo'lib, aktiv lug'ati yetarli rivojlamagan bo'lib. Ular nutqidagi mavjud tushunchalar tor, noaniq ba'zan esa noto'g'ri bo'ladi. Grammatik umumlashirishlar yetarli bo'lmaganligi sababli, yozuvda turli xil xatoliklarga yo'l

qo'yadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqida deyarli so'z turkumlaridan ot va sifat uchramaydi. Bolalardagi nutqning shakllanish muddati bog'cha yoshida tugamasdan, boshlang'ich sinflar davrida ham davom etadi. Bolalar nutqida grammatik qoidalar deyarli ishlatilmaydi. Grammatik tushunchalar differentsiatsiya qilinmaydi. Ko'p hollarda ular "harf-tovush", "bo'g'in so'z"larni chalkashtirib yuboradilar ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning shaxsiy sil'atlari maxsus psixologiyada yetarli o'rganilmagan. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning qiziqishlari bog'cha yoshidagi bolalar qiziqishga o'xshab ketadi. Shuning uchun o'yin ular uchun asosiy faoliyat rolini o'ynaydi.

G.I. Jarehkova ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar faoliyatini tekshirib, ularni 3 guruhga bo'ldi. Birinchi guruh: barcha ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning deyarli yarmini tashkil qilib, har qanday faoliyatga sekin kirishadigan. lekin ishga kirishganda keyin, ma'lum vaqt samarali ishlaydigan o'quvchilarni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi guruh: ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning 32,3% ini tashkil qilib, asosan charchaydigan o'quvchilardan iborat bo'ldi. Bu guruhga kiruvchi o'quvchilar faoliyatga tez kirishadilar. Dastlab, normal ishlab ma'lum vaqt o'ingach, faoliyat samaradorligi keskin pasayib boradi.

Uchinchi guruh: ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning 17,7% ini tashkil qilib, bular ham charchaydigan bolalardan iborat. Turli faoliyatlarga I guruhga kiruvchi bolalarga nisbatan tezroq kirishadi, ammo ularning ish samaradorligi tezda, keskin pasayib ketadi.

Bolalarni ijtimoiylashtirishda va nuqsonni bartaraf etishda oila ham katta rol o'ynaydi, boya aytib o'tganidek, RRSning turlari bor va "psixogen" shaklida oiladagi noto'g'ri tarbiya yuzasidan sog'lom bolaning shu shaklga kelib qolishi, katta salbiy ta'sir ko'rsatishini aytib berdim. Endi esa oilada tarbiya turlari haqida ham qisqacha ma'lumot bersam:

Oila- bu sevgi umumiy manfaatlar, o'zaro yordam va bir-birlarining muommolari va quvonchlarini tushunish bilan birlashtirilgan odamlar ittifoqidir. Oilaviy tarbiya uslublari : avtoritar, demokratik, xaotik, giperopeka va gipoopeka.

Avtoritar uslub- bu "aytganda qilish", erkinlik, tanlov va mustaqillikni cheklash. Ehtiyojlar, istaklari va ularni e'tiborsiz qoldirish, ko'p vazifalar berish, qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, taqiqlar, zulm, hissiy rad etish. Bunday bolalarda yolg'izlik hissi, qat'iyatsizlik, g'azab, tashabbusning yo'qligi, o'ziga bo'lgan ishonchsizlik va neoplazma kasalliklarining shakllanishiga olib keladi.

Demokratik uslub- bu "birgalikda" bolaning yosh xususiyatlarini, ehtiyojlarini, qiziqishlarini va istaklarini hisobga olish, tenglik, o'zaro g'amxo'rlik va mas'uliyat, qo'llab-quvvatlash, yordam va boshqalar. Bunday bolalarda esa ochiqlik, tashabbuskorlik, iroda, g'amxo'rlik, mas'uliyat, mustaqillik, ishonch, mehnatsevarlik va boshqalar rivojlanadi.

Xaotik uslub- bu "yo'q" degani ya'ni, ta'limga yagona yondashuvning yo'qligi, bolalar uchun aniq, o'ziga xos talablar yo'q, ota-onalar tarbiya turini tanlashda kelishmovchiliklar, qarama-qarshiliklar mavjud bo'lib, o'zaro munosabatlardagi farqlar-jazo va qasam ichishdan tortib, erkalashgacha. Bunday bolalarda ishonchsizlik, xavotir, boshqarilmaslik, tajovuzkorlik, ijtimoiy buzuvchilik;

hukmlarning etuk emasligi, o'zini past baholash, javobgarlik, o'zini o'zi boshqarish esa shakllanmaydi.

Giperopeka – bu tarbiya uslubi “o‘rniga” ya’ni farzandining o‘rniga tayyorlab berish, unga vazifa bajartirmaslik uni haddan tashqari asrab-avaylash, bunda bola egoist bo‘lib katta bo‘ladi, o‘zidan boshqani yaxshi ko‘rmaydigan va o‘zi mustaqil shaxs bo‘la olmaydi.

Gipoopeka – bu tarbiya uslubi “xohlaganicha yashash” ya’ni befarqlik bolaga e’tibor bermaslik, uni ehiyojlari, qiziqishlarini e’tiborsiz qoldirishdir. Qisqa qilib aytganda bola o‘z xolicha katta bo‘lishidir. Bunday bolalar katta bo‘lganlarida g‘azab hissi yuqori, yon-atrofdagi insonlarni hursandchiligini ko‘ra olmaydigan inson bo‘ladilar.

Umumlashtirib aytadigan bo‘lsam bu tarbiya usullari bolaning kelajagiga yomon ta’sir qilishi mumkin. Haddan tashqari erkalatish ham, befarq bo‘lish ham bolaga ziyon keltiradi, ota-onalar doimo me’yorni bilishlari kerak. Shu tarbiya usullari haqida gap borar ekan sizga hayotiy voqeadan misol keltirib o‘tsam, shunda yanada tushunarliroq bo‘lar edi.

Rustam 2 yoshida zinadan yeqilib tushadi, yeqilganini opasi va akasi ota-onasiga bildirmaydilar, ammo bu oddiy yeqilish emas edi, Rustam o‘zi og‘irgina polvon va sog‘lom bola edi. Akasi va opasi uni o‘ynatayotgan vaqtida yeqitib qo‘yishdi va Rustam rivojlanishida o‘zgarishlar bo‘la boshladi. Rustamda ko‘p epilepsiya sodir bo‘lar, har shamollaganida istmasi 40 bo‘lib tutqanoq bera boshlar edi. Uni ota-onasi shifokorlarga ko‘rsatishdi, unda rivojlanishda orqada qolish kuzatila boshlaganini aytdi. Rustam 7 yoshida ham men 2 yoshman deb aytar, va tengdoshlaridan sezilarli orqada qolayotgan edi. O‘z tengdoshlari bilan o‘ynamoqchi bo‘lsa bolalar uni mazah qilib o‘ynamas edilar, onasi Dilbarning bu holatdan jahli chiqib, bolalar oldiga chiqarmay qo‘ydi, Rustam kasal bo‘lganida tutqanoq yuz berishidan qo‘rqqan Dilbar uni haddan ziyod asrab-avaylashni boshlagan edi. Lekin bu Rustam uchun dushmanlik bo‘ldi, oradan yillar o‘tib Rustam katta bola bo‘ldi. Onasi esa erta olamdan o‘tdi va unga doimo barchasni muhayyo qilib beradigan onasi yo‘q, Rustamning o‘zi 17 yosh bo‘lsada, o‘zi uchun taom tayyorlab yeya olmas edi. Rustamning onasi uni o‘ziga qaram qilib qo‘ygan edi uni asrash kerak doimo deb, ammo hech nima abadiy emas alohida yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiylashtirish juda muhim, chunki ular hayotda o‘z o‘rnilarini topishlari zarurdir.

XULOSA

Xulosa shuki, bolani haddan tashqari erkalatib, barcha istaklarini so‘zsiz bajarib berish orqali emas, balki uni mustaqil fikrlaydigan, o‘z qarorlarini qabul qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalash muhimdir. Chunki ortiqcha erkatoylik bolada mas’uliyatsizlik, qiyinchiliklarga bardosh bera olmaslik va boshqalarga haddan tashqari qaram bo‘lib qolish kabi salbiy sifatlarni shakllantirishi mumkin.

Aksincha, bolaga yoshligidan boshlab oddiy vazifalarni mustaqil bajarishga o‘rgatish, o‘z xatolaridan saboq olishiga imkon berish, unga tanlov qilish huquqini berish orqali uning hayotiy ko‘nikmalari rivojlanadi. Bunday tarbiya natijasida bola o‘ziga ishongan, qat’iyatli, muammolarni mustaqil hal qila oladigan va jamiyatda o‘z o‘rnini topa oladigan inson bo‘lib voyaga yetadi.

Shuningdek, mustaqillikka o'rgatish mehr va e'tibordan voz kechish degani emas. Aksincha, ota-ona bolaga mehr berib, lekin ayni paytda chegaralarni to'g'ri belgilab, mas'uliyat hissini shakllantirishi zarur. Shunda bola nafaqat baxtli, balki kuchli va mustaqil shaxs sifatida ulg'ayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020 yil).
2. Vazirlar Mahkamasining 638-son qarori (12.10.2021).
3. "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun (2020 yil 22 iyul).
4. M.U.Xamidova Maxsus pedagogika darslik "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2022.